

КАФОЛАТ СУГУРТА КОМПАНИЯСИ» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИК ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Носиров Жасур Турсунпулотович

ТДИУ, “Молия ва бухгалтерия ҳисоби” факултети декан ўринбосари

Аннотация: Ушбу мақолада кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамияти молиявий барқарорлик ҳолати қилинган. Шунингдек, Халқаро умум қабул қилинган стандартларга мувофиқ мазкур коэффициент 1 дан кичик бўлмаслиги ва 1 дан 1,3 гача оралиқда бўлиши лозим. Таъкидлаш лозимки, 2015-2019 йиллар мобайнида «Кафолат суғурта компанияси» АЖнинг жорий ликвидлилик коэффициенти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: кафолат суғурта компанияси, молиявий барқарорлик кўрсаткичлари, Ўзбекистон суғурта бозори.

Жорий ликвидлилик коэффициенти суғурта компаниясининг асосий молиявий барқарорлик кўрсаткичларидан бири бўлиб, умумий ликвидлиликдан узоқ муддатли дебиторлик қарзларини чегириш орқали баланснинг жорий ликвидлигини ифодалайди. Мазкур коэффициент суғурта компаниясининг жорий ҳолатини баҳолаш имконини беради ҳамда бир ҳисобот йили мобайнида ўзининг қисқа муддатли мажбуриятларини жорий активлари ҳисобига бажара олиш имкониятини кўрсатади. Халқаро умум қабул қилинган стандартларга мувофиқ мазкур коэффициент 1 дан кичик бўлмаслиги ва 1 дан 1,3 гача оралиқда бўлиши лозим. Таъкидлаш лозимки, 2015-2019 йиллар мобайнида «Кафолат суғурта компанияси» АЖнинг жорий ликвидлилик коэффициенти бўйича белгиланган меъёрларнинг ярмига ҳам бормаганлиги салбий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Ўз навбатида, аниқланган нисбатнинг 1 дан кам бўлиши, суғурта компанияси ўзининг қисқа муддатли мажбуриятларини бажариш бўйича етарлича маблағлар мавжуд эмас эканлигини кўрсатади ҳамда компаниянинг молиявий риск даражаси юқорилигини англатади. Жорий ликвидлилик коэффициентининг паст даражада бўлиши, янги суғурта хизматларини жорий этиш ва махсулотларини реализация

қилишдаги қийинчиликлар, юқори дебиторлик қарзларнинг мавжудлиги ва бошқа сабабларга кўра келиб чиқиши мумкин.

Халқаро амалиётда суғурта компанияларини молиявий барқарорлигини баҳолашда фойдаланиладиган муҳим кўрсаткичлар қаторига устав капитали рентабеллиги, умумий тўловга лаёқатлилиқни қоплаш коэффициентлари ва ўз маблағларини қарз маблағларига нисбати коэффициентларини киритиш мумкин. «Кафолат суғурта компанияси» АЖнинг 2015-2019 йиллар мобайнида устав капиталини рентабеллик коэффициенти мустаҳкамланиш тенденциясига эга бўлиб, ушбу кўрсаткич 2015 йилда 0,09 ни ташкил этган бўлса 2019 йилга келиб 0,1 коэффициентга ўсиш ҳисобига 0,19 дан иборат бўлган (1-расм).

Устав капиталининг рентабеллиги, суғурта компанияларини устав капиталидан фойдаланиш самарадорлигини тавсифловчи кўрсаткич бўлиб, ушбу кўрсаткич капиталдаги бир бирлик миқдорга (сўмга) қанча соф фойда тўғри келишини акс эттиради. Таъкидлаш лозимки ушбу коэффициентга аниқ бир меъёр белгиланмаган бўлсада, кўрсаткич қанча юқори бўлса, компания устав капиталига киритилган сармоядан шунчалик юқори самарага эришаётганлигини акс эттиради. Бундан ташқари ушбу кўрсаткич инвесторлар учун, мазкур компанияга сармояни киритиш орқали эришилган даромадини бошқа муқобил соҳага йўналтириб олиши мумкин бўлган даромад миқдорини таққослаш имконини беради.

1-расм. «Кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамияти молиявий барқарорлик коэффициентлари таҳлили

Юқорида таъкидлаганимиздек, «Кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамиятининг мазкур кўрсаткичи таҳлил қилинаётган даврда ўсиши, инвесторлар томонидан кутилаётган даромад миқдорини ошириш имконини бермоқда. Таҳлил қилинаётган давр мобайнида «Кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамиятининг ўз маблағларини қарз маблағларига нисбати коэффициентлари ўсиш тенденциясига эга бўлган бўлсада, бунда энг юқори кўрсаткич 2017 йилга тўғри келаётганлигини кўриш мумкин. Умуман олганда, ушбу кўрсаткич молиявий барқарорликни ифодаловчи муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиб компания ўз капиталининг миқдори қарз маблағлари миқдоридан қанчалик кўплигини кўрсатиб беради. Халқаро умум эътироф этилган меъёрларга мувофиқ ушбу кўрсаткич 1 дан юқори бўлиши тавсия этилади, чунки коэффициентнинг миқдори қанчалик юқори бўлса компания ўз мажбуриятларини мос равишда бажара олиш имкониятга эга эканлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аведисян Наталья Николаевна Совершенствование инструментов оценки финансовой устойчивости страховой организации. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Краснодар 2013 г.

2. Исламов Ш. Шахсий суғуртада инновацияларнинг замонавий ҳолати ва такомиллаштириш истиқболлари//Халқаро молия ва ҳисоб журнали, № 2020 й.
3. Рамазанова Д.И. Оценка финансовой устойчивости страховой компании//Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. №1 (36), 2015
4. Имомов У. Инновацион иқтисодиёт шароитида банк суғуртаси ва уни ривожлантириш йўллари. Автореферат. – Т.: “Нумоюнбек-istiqlol mo‘jizasi” МЧЖ, 2020 й. – 52 бет.